

Con la contribución de

99.05

Certificado de finalización
presentado a

DAVID NICOLAS Mamani

para completar con éxito el

**MODELIZACIÓN
DE LA ENERGÍA Y
LA FLEXIBILIDAD**

curso online de
Climate Compatible Growth

8 Jan 2023

"Las opiniones contenidas en este material no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Gobierno del Reino Unido ni de otras organizaciones o instituciones colaboradoras".

